

Yo‘ldasheva Sohiboxon

Qo‘qon davlat universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20138944>

Annatsiya: Ushbu maqolada kutubxona o‘lkashunosligi xizmati, o‘lkashunoslik bibliografik xizmatda o‘lkaga bag‘ishlangan hujjatlar tug‘risidagi axborotlar, ma‘lumotlar bilan ko‘rsatiladigan xizmat hamda o‘lkashunoslik bibliografiyasi xizmatining kutubxonadagi o‘ni va ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘lkashunoslik, o‘lkashunoslik adabiyotlari, o‘lkashunoslik bibliografiyasi, o‘lkashunoslik manbalari, o‘lkashunoslik tadqiqotlari, o‘lkashunoslik materiallari, mahalliy tarix, madaniy meros, hududiy tadqiqotlar, fondi, resurslari.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение службы краеведения библиотеки, услуги, предоставляемые библиографической службой краеведения, содержащие информацию и данные о документах, посвященных региону, а также библиографическая служба краеведения в библиотеке.

Ключевые слова: краеведение, литература по краеведению, библиография по краеведению, источники по краеведению, исследования по краеведению, материалы по краеведению, краеведение, культурное наследие, региональные исследования, фонд, ресурсы.

Abstract: This article examines the role and importance of the library's local history service, the local history bibliographic service, which contains information and data on documents dedicated to the region, and the role and importance of the local history bibliographic service in the library.

Keywords: local history, local history literature, local history bibliography, local history sources, local history research, local history materials, local history, cultural heritage, local history, collection, sources

O‘lkashunoslik bibliografiyasi — bu o‘lkashunoslik sohasida nashr etilgan ilmiy, ma‘rifiy va tarixiy asarlarning to‘plami bo‘lib, u o‘lkashunoslik fanlari, madaniy meros, geografiya, iqtisodiyot, tarix, etnologiya, tilshunoslik, adabiyot va boshqa sohalar bilan bog‘liq tadqiqotlar uchun foydalidir. O‘lkashunoslik bibliografiyasi o‘lkashunoslikda tadqiqot olib borayotgan olimlar, talabalar va keng jamoatchilik uchun muhim manba hisoblanadi. Kutubxona o‘lkashunosligi kutubxona-bibliografik faoliyatning hamma tomonlari bilan uzviy kesishadi, uchrashadi. Kutubxona o‘lkashunosligi murakkab ichki tuzilishga ega ekani yuqorida aytili, uning har bir ichki bo‘limi bir-biri bilan uzviy aloqada bo‘ladi. Masalan, o‘lkashunoslik fondi ko‘p yoqlama ochib berilmasdan, ya‘ni kataloglar va kartotekalarda aks ettirilib, ochib berilmay turib, o‘lkashunoslik kutubxona-bibliografiya xizmatini tashkil qilib bo‘lmaydi. Malakali kadrlar – o‘lkashunos-bibliograf xodimlarsiz o‘lkashunoslik bilimlarini targ‘ib qilmay turib, samarali o‘lkashunoslik kutubxona-bibliografiyasi xizmatini ko‘rsatib bo‘lmaydi.

O‘lkashunoslik doirasida kutubxonalarda ko‘rsatiladigan kutubxona-bibliografiya xizmati kutubxona o‘lkashunosligining asosi hisoblanadi. Yagona o‘lkashunoslik fondi, o‘lkashunoslik ma‘lumot-bibliografik apparati, o‘lkashunoslik resurslari kutubxonachilik-bibliografik faoliyatida foydalanilmasa, uning yordamida o‘lkashunoslik so‘roqlari bajarilmasa, ular hech kimga keraksiz, foydasiz bo‘lib qoladi. Ular esa kitobxon uchun, o‘lkashunoslik bibliografik axboroti iste‘molchilari uchun, ularning har qanday so‘roqlarini to‘liq qondirishga mo‘ljallangan.

O‘lkashunoslik fondi, o‘lkashunoslik MBA, bibliografik qo‘llanmalar targ‘ibotning turli shakllari va usullari yordamida targ‘ib qilinadi.

Bunda o‘lkashunoslik bibliografiyasining asosiy vazifalari quydagilardan iborat:

1. O‘lkashunoslik sohasida nashr etilgan asarlarning batafsil ro‘yxatini taqdim etadi, shu bilan birga, o‘lkashunoslikka oid ilmiy izlanishlarni amalga oshirishda yordam beradi.

2. O‘lkashunoslik sohasidagi tadqiqotlarning rivojlanish tarixini kuzatish va yangi ilmiy ishlanmalarni e‘lon qilishga yordam beradi.

3. Bibliografiya sohaning turli yo‘nalishlari bo‘yicha nashrlarni tasniflash, tasdiqlash va tizimlashtirish vazifasini bajaradi, bu esa ma‘lumotlarga kirish imkoniyatini osonlashtiradi.

4. Ilmiy asarlar, maqolalar va kitoblar haqida ma‘lumot taqdim etib, yangi adabiyotlarni qo‘llab-quvvatlaydi.

O‘lkashunoslik adabiyotlari kitobxonlarini klassifikatsiyalash, ularning o‘lkashunoslik

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

bibliografik axborotga ehtiyojlarini o‘rganish kutubxona o‘lkashunosligi va o‘lkashunoslik bibliografiyasining kam ishlangan aspekti hisoblanadi. AKM ga keluvchi har qanday kitobxon jonajon o‘lkasi haqidagi adabiyotlarning kitobxonlari, o‘lkashunoslik bibliografik axborotning abonentlari bo‘la oladi, deb hisoblanib kelingan.

Haqiqatan har bir kishi o‘z qishlog‘i, tumani, shahri, viloyatining vatanparvari hisoblanadi. O‘lkashunoslik adabiyotlari, o‘lkashunoslik bibliografik axboroti bilan har qanday o‘lka aholisi qiziqishi mumkin. O‘lkashunoslik materiallari (kitob, maqola, audiovizual hujjat, bibliografik xabar va hokazo) ga befarq kishi topilmasa kerak.

Biroq, shunchaki qiziqish tufayli kamdan-kam o‘lkashunoslik nashrlariga murojaat qilish bilan o‘lkashunoslik kitobiga va bibliografik axborotiga ehtiyoj o‘rtasida farq juda kattadir. Kitobxon o‘z jonajon o‘lkasini chuqur o‘rganishga kirishadimi yoki u mutlaqo o‘lkashunos bo‘la olmasligi kutubxona xodimiga, o‘lkashunos-bibliografga ko‘p jihatdan bog‘liqdir. AKM bu qiziqishni mustahkamlashi, rivojlashtirishi, kengaytirishi va chuqurlashtirishi lozim. Buning uchun o‘lkashunoslik adabiyotlari va o‘lka haqidagi bibliografik manbalarga murojaat qiluvchi kitobxonlarni klassifikatsiyalash kerak.

Kitob bilan ishlash ko‘nikmasi bo‘lmagan, ayniqsa o‘lkashunoslik adabiyoti bilan ishlash malakasi bo‘lmagan kitobxon uchun va malakali mutaxassis, ilmiy xodim uchun xizmat ko‘rsatishning va adabiyot va bibliografik qo‘llanmalar targ‘ibotining yo‘llari va xizmat ko‘rsatishning o‘z yo‘llari bor. Ko‘p narsalarni: kitoblar; bibliografik axborot manbalari bilan ishlash ko‘nikmasi; murojaat qilish maqsadlari, hayotiy tajriba va boshqalarni hisobga olish zarur. Undan tashqari, AKM larida faqat o‘lkashunoslik adabiyotlarining kitobxonlari, faqat o‘lkashunoslik bibliografik axboroti iste‘molchilari bo‘lmaydi. Bu mavzuga qiziqish har doim boshqa o‘lkashunoslik bo‘lmagan masalalar bilan bog‘liq, masalan, aniq bir fan tarmog‘i, xalq xo‘jaligini o‘rganish bilan bog‘liq. O‘lkashunoslik adabiyotlari kitobxonlarini umumiy yo‘llar va mezonlardan ajratilgan holda o‘rganish noaniq ma‘lumot olishga olib keladi.

O‘lkashunoslik bibliografiyasi odatda quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo‘ladi:

-Ma‘lumotlar ma‘lum bir geografik hududga qarab (viloyat, shahar, mamlakat va h.k.) tasniflanadi.

-O‘lkashunoslik turli fanlar bo‘yicha, masalan, tarix, madaniyat, etnologiya, arxeologiya, adabiyot, iqtisodiyot va boshqa sohalar bo‘yicha tasniflanishi mumkin.

-Ma‘lumotlar mualliflar bo‘yicha ham tasniflanishi mumkin. Bu orqali mualliflarning ishlariga oid ma‘lumotlarni aniqlash osonlashadi.

-Nashr etilgan yilga ko‘ra ham tasniflash mumkin. Bu ilmiy ishlarning vaqt davomida qanday rivojlanganligini ko‘rsatadi.

O‘lkashunoslik bibliografiyasi - mamlakatning alohida joyi bilan mazmunan

bog‘liq bo‘lgan hujjatlar to‘g‘risidagi bibliografik axborotni tayyorlash va tarqatishga mo‘ljallangan bibliografiyadir.

Bu bibliografiya bibliografiyaning alohida turi sifatida XIX asr o‘rtalarida Rossiyada paydo bo‘lgan. Xorijiy davlatlarda “o‘lkashunoslik bibliografiyasi” degan tushunchasi mavjud emas edi, ularida «Milliy bibliografiya», «hududiy bibliografiya» turlari mavjud bo‘lgan. U davrda mavjud kutubxonalarda o‘lkani o‘rganish bo‘yicha faoliyat olib borilmas edi, shunga qaramay, mamlakatning alohida olingan bir hududi, mintaqasi haqidagi hujjatlar - nashrlar ro‘yhati XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib mahalliy jurnallar sahifalarida bosila boshladi. Demak, bundan ko‘rinib turibtki, o‘lkashunoslik bibliografiyasi, kutubxona o‘lkashunosligidan oldin hududga kelgan, deyish mumkin.

Kutubxonalarda o‘lkaga bag‘ishlangan adabiyotlar XX asrning birinchi choragida yig‘ila boshlandi. XX asrning o‘rtalariga kelganda bu ish jonlandi. Bu davrda kutubxonalarda o‘lka haqidagi adabiyotlar fondi yig‘ila boshlagan edi. O‘lkashunoslik bibliografiyasi esa bu davrga kelib bir qancha turlarda mavjud bo‘lib, ba‘zi hollarda takomillashtirilib borilgan.

O‘lkashunoslik bibliografiyasining ahamiyati- O‘lkashunoslik sohasidagi ilmiy izlanishlar uchun zarur bo‘lgan manbalarni taqdim etadi. Tadqiqotchilar ushbu bibliografiyadan foydalanib, o‘z tadqiqotlari uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni topishlari mumkin.

O‘lkashunoslik bibliografiyasi o‘lkashunoslikka oid tarixiy asarlar va manbalarni jamlash orqali tarixiy merosni saqlashda muhim rol o‘ynaydi.

Madaniyat, san‘at va til bo‘yicha olib boriladigan tadqiqotlarga ko‘maklashadi.

O‘lkashunoslik sohasida ta‘lim olayotgan talabalar va o‘qituvchilar uchun foydali manba bo‘ladi.

Shuni aytish mumkinki, kutubxona o‘lkashunosligi xizmati kutubxona fondida yig‘ilgan o‘lkaga bag‘ishlangan hujjatlarining o‘zi bilan ko‘rsatiladigan xizmat bo‘lsa, o‘lkashunoslik bibliografik xizmat esa o‘lkaga bag‘ishlangan hujjatlar tug‘risidagi axborotlar, ma‘lumotlar bilan ko‘rsatiladigan xizmatdir.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

O‘lkashunoslik bibliografiyasi xizmati kutubxona o‘lkashunosligining hujjatli negiziga asoslanadi, ya’ni o‘lkashunoslik hujjatlari fondi bilan, uni har tomonlama mazmunan ochib beruvchi o‘lkashunoslik MBA ga tayangan holda olib boriladi.

Bu xizmat o‘lkashunos - bibliograflar tomonidan ko‘rsatiladi. Bu xizmatning yaxshi tashkil etilishi o‘lkashunoslik fondi va o‘lkashunoslik MBA ning qanday tashkil etilganligiga bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli O‘zbekiston AKMlar va kutubxonalarda avvalo o‘lkashunoslik kutubxona- bibliografiya xizmatining negizi - o‘lkashunoslik hujjatlari fondi va o‘lkashunoslik MBA puxta, to‘liq tashkil etib olinishi lozim.

Bu xizmatning yaxshi tashkil etilishida yana kutubxonalarning tuzuvchilik faoliyatlari, bibliografik qo‘llanmalari tizimi ham muhim o‘rinni egallaydi. O‘lkashunoslik bibliografiya xizmati ham ikki tartibda:

1) Iste‘molchilarning bir martalik so‘roqlarini qondirish (spravka- bibliografik xizmati);

2) Uzoq muddatli so‘roqlarga muvofiq yoki so‘roqsiz muntazam o‘lkashunoslik bibliografik axborotni berib borish (o‘lkashunoslik bibliografik axboroti bilan ta‘minlash) xizmati bilan olib boriladi.

O‘lkashunoslik bibliografik axboroti avvalo davlat va xo‘jalik organlariga, ilmiy xodimlarga, mutaxassislariga, ishlab chiqarish kuchlarini kompleks tadqiq qiluvchilarga, o‘lkaning iqtisodiy, madaniy rivojlanishining optimal yo‘nalishlarini izlab topishda muhim yordam beradi. Bu hollarda o‘lkashunoslik bibliografiyasi tashkiliy, ishlab chiqarish va ilmiy funksiyani bajaradi.

O‘lkashunoslik bibliografiyasi xizmatini yaratish jarayoni esa quydagilardan iborat:

1. O‘lkashunoslik bo‘yicha nashr etilgan barcha kitoblar, maqolalar, dissertatsiyalar va boshqa manbalar to‘planadi.

2. To‘plangan manbalar fan, geografik hudud, muallif va nashr yili bo‘yicha tasniflanadi.

3. Bibliografiya birinchi bosqichda ma‘lumotlar bazasi yoki katalog shaklida tizimlashtiriladi.

4. Bibliografiya to‘liq va tizimli tarzda nashr qilinadi yoki elektron shaklda taqdim etiladi.

O‘zbekistonda o‘lkashunoslik bibliografik faoliyatning asosiy markazlari viloyat, o‘lka, respublika (avtonom respublika) kutubxonalari hisoblanadi. Ular hozirda AKM laridir. O‘z o‘lkashunoslik faoliyatlarida bu AKM lari boshqa turli tashkilot va muassasalar, masalan, muzeylar, turli jamoat tashkilotlari - fondlar, mahalliy gazetalar tahririyatlari, shu shahardagi ilmiy muassasalar bilan hamkorlik qiladilar.

Bu AKMlar viloyatda o‘lkashunoslik bibliografik faoliyat bilan shug‘ullanuvchi barcha AKMlar va kutubxonalarga bu ishni tashkil etishda metodik yordam beradi va ularning ishlariga metodik rahbarlik qiladi, ular uchun metodik materiallar tayyorlaydi, amaliy yordam ko‘rsatadi, o‘lkashunoslik bibliografik qo‘llanmalarini tuzadilar va nashrdan chiqaradilar. O‘lkashunoslik kutubxona-bibliografik xizmatni tashkil qiladilar. O‘lkashunoslik bibliografik bilimlarni targ‘ib qiladilar. AKMlar va boshqa kutubxonalar bibliograflarining malakasini oshirishni tashkil etadilar. O‘lkashunoslik kutubxonachilik - bibliografik tadqiqotlarini olib boradilar. Xullas, markaz sifatida ularning zimmasiga yuklatilgan barcha vazifalarni bajaradilar.

O‘lkashunoslik bibliografiyasi masalalari ustida mutaxassislar o‘rtasida ko‘plab munozaralar bo‘lib kelgan va ularning ko‘pi hozirgacha ham o‘z yechimini topmagan. Shunday munozaralardan biri o‘lkashunoslik bibliografiyasining bibliografiyaning boshqa turlari bilan bog‘liqligi, munosabati va o‘zaro aloqasi masalasidir. Masalan, hududiy bibliografiya bilan bog‘lash yoki almashtirilishi.

Hududiy bibliografiyaning o‘lkashunoslik bibliografiyasidan farqi shundaki, o‘lkashunoslik bibliografiyasi mamlakatning alohida kichik bir bo‘lagi (viloyat, tuman, shahar, o‘lka, qishloq) haqidagi hujjatlar to‘g‘risida axborotni tayyorlab tarqatadi, deb aytgan edik. Hududiy bibliografiya esa mamlakatning kichik bir bo‘lagi emas, balkiy irik-yirik bir necha bo‘laklarining yig‘indisi, ya’ni bir necha viloyatlar, o‘lkalar, hududlar birlashgan joy haqidagi hujjatlar to‘g‘risida axborotni tayyorlash va tarqatish bilan shug‘ullanadi. Bu hudud Farg‘ona vodiysi, Zarafshon vohasi, Surxon-Sherobod vohasi bo‘lish mumkin. Bu hududni yanada kengaytirish ham mumkin. Masalan, O‘rta Osiyo ham hudud-mintaqa deb aytilishi turgan gap. Demak, o‘lkashunoslik bibliografiyasini hududiy bibliografiyasiga yoki aksincha, keyingiga birinchi bibliografiya turini tenglashtirmaslik kerak, bu mutlaqo mumkin emas.

O‘lkashunoslik bibliografiyasi bilan viloyat, shahar, o‘lka avtonom respublikaning Respublika AKM lari shug‘ullanadi. Hududiy bibliografik materialni bunday bir kutubxona tayyorlay olmaydi, negaki, viloyat AKM lari hudud-mintaqaga bag‘ishlangan materiallarni to‘liq yig‘maydilar, bu ularning vazifasiga ham kirmaydi, boshqa tomoni - hududiy bibliografiya bir necha kutubxonalar kuchlarini birlashtirgan, imkoniyatlari, resurslaridan foydalangan holatda yaratilishi mumkin. Aks holda bu bibliografiya o‘z maqsad va vasifasiga mos, mukammal tuzilmasligi mumkin.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Lekin o‘lkashunoslik bibliografiyasining o‘zida boshqa bir bibliografiya turi mavjudki, u haqli ravishda o‘lkashunoslik bibliografiyasi tarkibida deb hisoblanishi mumkin, u o‘lkashunoslik bibliografiyasini to‘ldiradi. U «mahalliy nashrlar bibliografiyasi» hisoblanadi. «Mahalliy nashrlar bibliografiyasi» o‘lkada matbuot ishi tarixini o‘rganishda, hozirgi holatini kuzatishda, ma’lum davr ichida shu o‘lkada bosilgan matbuot asarlari bilan tanishish, ularni qidirib topishda muhim rol o‘ynovchi bibliografiyadir. Lekin “mahalliy nashrlar bibliografiyasi”ni faqat shu tomondangina o‘lkashunoslik bibliografiyasi bilan bog‘lash mumkin. Aslida bu bibliografiya o‘lka bilan mazmunan bog‘liq bo‘lmagan, shu o‘lkadagi nashriyotlar, bosmaxonalarda yaratilgan bosma matbuot asarlarini ro‘yxatga oladi, ular to‘g‘risida axborot beradi.

O‘lkashunoslik bibliografiyasini yaratishda ilmiy jurnallar, kitoblar, elektron resurslar, konferensiya materiallari va boshqa ma’lumot manbalari muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, o‘lkashunoslik bibliografiyalari ba’zi hududlarda maxsus ilmiy jurnallar yoki tashkilotlar tomonidan tayyorlanadi va bu jarayon ilmiy jamoatchilikka keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish - xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. (Prezident Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning O‘zbekistan ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma’ruzasi). - “Xalq; so‘zi” gazetasi, 2017 yil, 4 avgust.

2. O‘zbekistan Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko‘rsatish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida: PQ (-4354 // Xalq so‘zi. -2019. -7 iyun.

3. Маматраимова, X. Кутубхона ўлкашунослиги ва ўлкашунослик библиографияси: ўқув қўлланма / X.Маматраимова.– Тошкент, 2008. –82 б.

4. Yo‘Ldasheva, S. (2023). Bibliografiyaning faoliyat sohasi sifatida paydo bo‘lishi va rivojlanishi. Oriental Art and Culture, 4(6), 540-544.

5. Sh.To‘ychieva. Kutubxonalarning innovatsion faoliyati /O‘quv qo‘llanma/. - Qo‘qon.:”ARTPRESS” ,2023,109b

6. Библиографияшунослик: дарслик / И.Ж. Юлдошев, Т.Байтураев, Г’.Нарзуллаев, Н. Маматраимова. –Тошкент, 2022.–236 б.

7. Тошкент 2200 ёшда: библиографик кўрсаткич / тузувчилар: Ф. Рўзиева, Н.Умарова, X.Маматраимова; муҳаррир X. Маматраимова; Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Миллий библиография бўлими.– Тошкент: Алишер Навоий номидаги

8. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009.–232 б.